

AXLOQIY MUNOSABATLARDA TARBIYANING AHAMIYATI**Kurbonova Go'zal Saydaxmatovna****Toshkent davlat pedagogika univerteti tayanch doktoranti****O'zbekiston tarixi ixtisosligi**

Annotatsiya: Oilaviy munosabatlarning shakllanishida axloq va tarbiyaning o'rni juda muhim omil sanaladi. Yosh avlodga tarbiya misolida ilm-fan va madaniyat rivojiga ulkan hissa qo'shgan yetuk olimlarimizni tanitish, ularning ilm yo'li, oiladagi axloqiy munosabatlari va o'zbek ilm-fani rivojiga qo'shgan hissalarini tadqiq etish orqali jamiyatdagi yoshlarni tarbiyalash maqsad qilingan

Kalit suzlar: Oila, axloq, ilm fan, tarbiya, farzandlar, an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar, ijtimoiy taraqqiyot, jamiyatning yetuk olimlari, davlat arbobi.

Oila jamiyatning barcha institutlarini qamrab olgan kollektivistik tamoyilning namoyon bo'lishining birinchi va tabiiy sohasidir. Aynan oila shaxsning huquq va majburiyatlari, ota-onalar va bolalar huquqlari, erkaklar va ayollar, barcha oila a'zolari huquqlarining o'zaro shartlilikini ta'minlaydi. Oilaning o'ziga xos mohiyati shundan iboratki, unda Har bir inson o'z-o'zini anglashni o'z-o'zidan amalga oshiradi, bu boshqalarga qaratilgan. XX-asr davomida. o'z-o'zini anglash istagi globallashtirilgan madaniyatning asosiy tendensiyasiga aylandi. Yo'qotilgan narsa oila va haqiqiy individual rivojlanish (shaxslararo kompetensiya, o'ziga ishonch, o'zini o'zi qadrlash va o'z hayotini qanday boyitishni bilish) mustahkam, sog'lom oilasiz mumkin emasligi. Bu oila haqidagi (ham diniy, ham dunyoviy) ijtimoiy-falsafiy qarashlarning asosiy g'oyasidir.

Faqat shaxsiy huquqlar madaniyatini o'zlashtirgan va mas'uliyat haqida hech narsa bilmaydigan odam o'zini insoniylikdan mahrum qilish, uni shaxs qiladigan narsani yo'qotish xavfini tug'diradi. Buning oldini olish uchun oila madaniyatda sevgi, huquq va majburiyatlar maktabi sifatida namoyon bo'ladi. Aynan oilaviy hayot tajribasi orqali shaxs huquq va majburiyatlar o'rtasidagi muvozanat, hayot

uchun zarur bo'lgan muvozanat, erkinlik va baxtga erishish muhimligini anglay boshlaydi va tushuna boshlaydi. Shunday ekan axloqiy munosabatlarning shakllanishida yosh avlodga tarbiya misolida ilm-fan va madaniyat rivojiga ulkan hissa qo'shgan yetuk olimlarimizni tanitish, ularning ilm yo'li, oiladagi axloqiy munosabatlari va o'zbek ilm-fani rivojiga qo'shgan hissalarini haqida davra suhbatlar uyishtirish maqsadga muvofiqdir. Bunday fidokor olim, olimalarimiz soni juda ko'pchilikni tashkil qilib ulardan H.Abdullayev, X.Sulaymonova kabi yetuk olimlar va davlat arboblarning shaxsiy va oilaviy fazilatlarini alohida takidlash lozim.

Ma'lumki, har insonning shaxs sifatida ulg'ayishida avvalo oilaning o'rni beqiyosdir. Davlat va jamiyat hayotida faol ishtirok etadigan, xalqning koriga yaraydigan farzandlarni tarbiyalash, ilm-fan sohasining yetuk vakillarini kamolga yetkazish, ularning axloqiy munosabatlari shakllantirishda hamisha oilalar mustahkam asos vazifasini o'tab kelmoqda. Filologiya fanlari doktori Naim Karimov shunday yozadi: "Habib Muhamedovich Abdullayev XX asrda ijod etgan o'zbek yozuvchilari, olimlari va san'atkorlari orasida alohida mavqeni egallaydi. U vafot etgan 1962-yildan beri qariyb ellik besh yil o'tganiga va uning o'zbek fani ravnaqiga qo'shgan hissasini ilg'ash imkoniyati bo'lganiga qaramay, Habib Abdullayev hali o'zining tarixiy o'rnini to'la-to'kis topganicha yo'q. Buning uchun u bilan avlodlar o'rtasidagi masofa qisqarishi, olimning butun bo'y-basti ular qarshisida yaqqol gavdalanishi lozim¹.

Asadulla aka uch-to'rt kun davomida menga Habib Muhamedovichni aqlli, talantli, sof vijdonli, maqsadi aniq deb ta'riflab, shu yigit bilan turmush qursam eng baxtli qizlardan bo'lishimni ta'kidlashdan erinmadi. Rost aytgan ekan, men Habib Abdullayevga turmushga chiqib baxtimni topdim – tom ma'noda baxtli ayolga aylandim... 1940-yil yanvar oyining 9- yoki 10-kunlari bo'lsa kerak, Asadulla Ikromovich menga bilet ko'rsatib, ertaga uchalamiz teatrga boramiz dedi. Ko'p tortishuvdan so'ng rozi bo'ldim. Ertasiga Asadulla Ikromovich, Habib

¹ Abdullayeva Fotima. Buyuklikka yo'l. Toshkent "Akademnashr" 2017. –B.15.

Muhamedovich va men Gorkiy nomidagi rus drama teatrida “Sobaka na sene” spektaklini ko‘rdik. Men oyimdan hech nimani bekitmasdim. Shuning uchun ertalab ishga ketayotib oyim xavotir olmasin deb ishdan so‘ng teatrga borishimni va hamrohlarim kim ekanini aytdim. Bu bizning Habib Muhamedovich bilan birinchi uchrashuvimiz bo‘lib, keying uchrashuvlar birovning ishtirokisiz o‘tadigan bo‘ldi².

Abdullayevning yoshlik va o‘spirinlik davri XX asrning birinchi choragida Turkistonda yuz bergan ijtimoiy-siyosiy jarayonlar girdobida kechgan. Habib Abdullayevning 1941-yilda yozgan tarjimai holida 1912-yil 31-avgustda Farg‘ona oblasti O‘sh uyezdida o‘rtahol oilada tug‘ilgani va 1924-yilda otasi vafotidan so‘ng 1928-yilgacha hammollik, batraklik qilib kun kechirgani qayd etilgan³. U dastlab o‘ziga to‘q dehqon oilasida koranda, so‘ngra pilla qurti tayyorlovchi zavodda ishchi bo‘lib ishlab hamkasblari e‘tiboriga tushgan⁴. 1929-yilda , o‘sha davr yoshlar g‘oyaviy-mafkuraviy tashkiloti-komsomol tashkilotining O‘sh-Aravon kengashi a‘zoligiga saylanadi⁵. 1930-yilda O‘sh viloyati komsomol komiteti yo‘llanmasi bilan Habib Abdullayev O‘rta Osiyo Davlat unversiteti(hozirgi O‘zbekiston Milliy unversiteti) tayyorlov kursiga yuborilgan. Tayyorlov kursini muvoffaqiyatli tamomlagan Habib Abdullayev O‘rta Osiy geologiya-razvedka institutining (keyinchalik, O‘rta Osiyo Industrial instituti “Geologiya qidiruv, yershunos-kon qidirish va uni chamalash”) fakultetiga o‘qishga kirgan⁶.

Akam vafotidan uch oyu uch kun o‘tgach, 1940-yilning 31-avgustida nikohdan o‘tdik. To‘y biznikida, hovlida o‘tdi. To‘yimizga akam ishlagan teatr direktoridan tortib butun gruppaga ikkiga bo‘linib qatnashdi. Bir qismi kech soat yettida – to‘y boshlanishiga ulgurgan bo‘lsa ikkinchi qismi spektakl tugagandan so‘ng tongacha

² Abdullayeva Fotima. Buyuklikka yo‘l. Toshkent “AKADEMNASHR” 2017. –B.4.

³ O‘zR PAA,58-fond, 226-ruyxat,18-ish,11-47-varaqlar.

⁴ O‘zR PAA,58-fond, 226-ruyxat,18-ish,12-varaq.

⁵ O‘zR MDA,2575-fond, 1-ruyxat,160-ish,2-varaq. O‘zR PAA,58-fond, 226-ruyxat,18-ish,12-47-varaqlar.

⁶ O‘zR PAA,58-fond, 226-ruyxat,18-ish,12-47-varaqlar. O‘zR MDA,2575-fond, 1-ruyxat,160-ish, 4-varaq.

bazm qilib, to'yimizga fayz bag'ishladi. Dugonalarim, qarindoshu qo'shnilar va yaqinlarimiz, Habib Muhamedovichning o'rtoqlari, onalari, singlisi Inoyatxon va yana ikki-uchta qarindoshlari ishtirok etib, quv nab o'tirishdi⁷.

Habib Muhamedovich turmushimizning boshidanoq xo'jalikni men yuritishimni istadi va qancha maosh olmasin hammasini menga topshirishini aytdi. Ayol kishi oilaning vaziri bo'ladi, tadbirli, oqila vazir esa oilaning gullab-yashnashini ta'minlaydi deb maslahat berdi. Shu kundan boshlab men oiladagi o'z o'rnimni angladim. Habib Muhamedovich zimmamga katta mas'uliyat yukladi. Umr bo'yi zimmamdagi mas'uliyatini unutmazlikka, qimmatli o'g'itlarni sidqidildan bajarishga harakat qildim. O'ylashimcha, Habib Muhamedovich zimmamga oson bo'lmagan vazifa yuklab yutqazmadi, xato qilmadi. Chunki kimdir senga ishonsa, uning ishonchini ortig'i bilan oqlashga harakat qilasan. Men har qanday vaziyatda ham burchimga, ayollik vazifamga xiyonat qilmadim, o'zaro munosabatlarimizga yolg'on aralashmading, yumushlarimni vijdonan ado etdim⁸.

1935-yili Habib Muhamedovich 24 yoshida Moskva konchilik institutining aspiranturasiga qabul qilinadi. 1936 yil 13-iyunda institut tomonidan Butun ittifoq nodir metallar qidiruvi ekspeditsiyasiga rahbar etib tayinlanadi. Aspiranturada o'qigan kezlari – 1937-yilning dekabr oyida O'zbekiston Xalq Komissarlari Soveti qoshidagi Fanlar qo'mitasi tomonidan aspirant Habib Abdullayevga mas'uliyatli vazifa topshiriladi. U fanlar qo'mitasining qaroriga muvofiq Moskvadagi oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik aspirantlarga boshliq etib tayinlanadi. Ushbu buyruqqa asosan Habib Abdullayev Moskvada o'qiyotgan barcha o'zbekistonlik aspirantlar holidan xabar olib, iste'dodlilariga alohida e'tibor qaratib, olingan mavzuni vaqtida himoya qilishlari uchun bor imkonini ayamaydi⁹.

⁷ Abdullayeva Fotima. Buyuklikka yo'l. Toshkent "AKADEMNASHR" 2017. –B.18.

⁸ Abdullayeva Fotima. Buyuklikka yo'l. Toshkent "AKADEMNASHR" 2017. –B19-20.

⁹ Abdullayeva Fotima. Buyuklikka yo'l. Toshkent "AKADEMNASHR" 2017.–B.22.

1939-yili aspiranturani tugatib, nomzodlik dissertatsiyasini Moskvada himoya qilgach, Habib Muhamedovichni institutda assistant va aspirantura mudiri sifatida qoldirishadi. Bunday yuksak ishonch va imkoniyat hammaga ham nasib etavermaydi. Shunga qaramay, Habib Abdullayevda O'zbekistonga qaytib ishlash, o'z xalqi, ilm-fanga xizmat qilish ishtiyoqli ustunlik qilib, O'zbekiston Fanlar akademiyasiga qarashli Geologiya instituti direktori nomiga xat bilan murojaat etadi¹⁰.

Habib Muhamedovich otasiz o'sib, bolaligidan qiyinchilik ko'rib, mehnatda pishib ulg'aygan. Bunga dalillar ko'p. Institutni tugatib, aspiranturaga kirguniga qadar yetti yil kon injeneri vazifasida ishlagan. Talabalik davridayoq institut, texnikum va ishchi fakultetlarida dars bergan¹¹.

1948-yil 3-iyunda Habib Muhamedovichning orzusi ro'yobga chiqib, hukumatdagi vazifasidan ozod qilinib, O'zbekiston Fanlar akademiyasining vitse-prezidenti lavozimida ish boshlandi. Nihoyatda xursand edi. Chunki endi ilm bilan shug'ullanish mumkin, o'ylab yurgan va yig'ilgan materiallari asosida ilmiy asarlar yozishga imkon topilgan edi¹².

Habib Muhamedovichning fe'li kengligi, yuragi ochiq, mehribonligi oilasiga sadoqati, jonkuyarligi, zarur paytda jonini ham ayamasligi meni dardni va har qanday og'irchilikni yengishga toqatli bo'lishga o'rgatgan. Aslida, u kishi biz bilan barobar, balki bizdanda ortiqroq dard tortdi, azoblandi. Lekin domlaning irodasi, daldasi, mehr-toqati hammamizga yetdi va kuch bag'ishladi. Habib Muhamedovich bir zumni behuda o'tkazmas, kunduzi akademiyada, kechasi uyda ishlardi. U kishida hammaning ham qo'lidan kelavermaydigan bir xususiyat bor ediki, uydami,

¹⁰ Abdullayeva Fotima. Buyuklikka yo'l. Toshkent "AKADEMNASHR" 2017. –B.22-23.

¹¹ Abdullayeva Fotima. Buyuklikka yo'l. Toshkent "AKADEMNASHR" 2017. –B.24.

¹² Abdullayeva Fotima. Buyuklikka yo'l. Toshkent "AKADEMNASHR" 2017. –B.45.

ishdami, biror ko'ngilsiz holat yuz bersa sezdirmas, uning ta'sirini ish bilan yengardi¹³.

“Habib Muhamedovich o‘z zamonasining Beruniy, Ulug‘bek, Ibn Sino singari yetuk olimi edi, — dedi. – U juda yosh ketdi. Hali ellikka ham to‘lmagan edi.

Habib Muhamedovich davlat arbobi sifatida keng qamrovli, odamlar bilan ishlash va ishlatishni bilardi. U katta va murakkab masalalarni osonlik bilan hal qilish qobiliyatiga ega, muhimni nomuhimdan ajratishdek, vaqtning qadriga yetishdek fazilatlar sohibi edi...Habib Abdullayev ilm-fan sohasida orzu qilgan rejalarining aksaryati bugungi kunda O‘zbekistonda mustaqillik tufayli ro‘yobga chiqmoqda. Mustaqillik yillarida respublikamizda yuqori malakali fan xodimlarini tayyorlashga katta e‘tibor qaratilmoqda. Olimning ezgu niyatlari tobora amalga oshib bormoqda.

Yana bir ilm fan fidoyisi andijonlik oddiy bir xizmatchining qizi – davlat arbobi, akademik... Xadicha Sulaymonova sud-huquq sohasini tanlashiga bolalik qiziqishlari sabab bo‘lgan.

Sulaymon Kelginboyev 1913-yil 3-iyul jaziramasida dunyoga kelgan o‘z qizi Xadichaning yaqin kelajakda Sovetlar mamlakatining ajralmas qismi O‘zbekiston Sotsialistik Respublikasining yirik olimasi, ministri, oliy sudyasi bo‘lib yetishganini ko‘rganda edi qanchalar quvonar, faxrlanardi . Xadichaning bolalik va yoshlik yillari Andijonda o‘tadi. 1931-yilda to‘qqiz yillik rus maktabini tamomlaydi. U maqsadi sari dadil intiladi. Yurist bo‘lish haqidagi orzusi uni Sovet qurilishi va huquq ilmiy-tadqiqot institutining tayyorlov kursiga olib keldi. Kursda bir yil o‘qigach, Toshkentda endigina tashkil etilgan Jahon Obidova nomidagi Sovet qurilishi va huquq instituti huquq fakultetining ikkinchi kursiga kiradi. O‘zbekiston oliy yuridik ta’limni rivojlantirishda katta rol o‘ynagan bu institutga huquq fanidan dars berish hamda ilmiy-tadqiqot ishlarini rivojlantirish uchun Moskva va Leningraddan

¹³ Abdullayeva Fotima. Buyuklikka yo‘l. Toshkent “AKADEMNASHR” 2017. –B47.

professorlardan I. I. Krilsov, I. N. Trepitsin va boshqalar taklif qilingan edi. Sovet qurilishi va huquq institutida hozirda taniqli bo'lgan olimlar va pedagoglar – professorlardan B. L. Manelis, M. D. Lutskiy, K. D. Tyurin, dotsentlardan S. E. Avrux, M. Mo'minov, K. Sarimsoqov, G. M. Arenberg, B. A. Usatenko-Chervoniy va boshqalar o'z mehnat faoliyatlarini boshlagan edilar. O'quv yillari mashaqqatli va juda qiziqarli bo'lgan edi, Studentlarning vazifasi ilgari O'rta Osiyoda hech kimning tasavvurida ham bo'lmagan yuridik fani egallashdan iborat edi. Revolyutsiyaga qadar Sovet Sharqi territoriyasidagi “rus” sudi deb atalmish sudlar ijtimoiy, oilaviy va shaxsiy masalalarning deyarli hamasini islom hamda shariat dogmalari asosida hal etardi. Haqiqat, qonunchilik, adliya xonlik va amirlik doktorinasi hamda huquq qurilishi tajribasiga mutlaqo yot bo'lib, boshqa davlat idoralari singari hokim din bo'lgan islom dinigina amal qilinardi.

Xadicha Sulaymonova institutni tamomlagandan keyin xalq sudyasi bo'lib ishlay boshladi. O'sha 1935-yilning oxirida u respublika Oliy sudi a'zolariga saylanadi. Yigirma ikki yoshida shunchalik yuksak ishonchga sazovor bo'lish ham ayollar ham erkaklar orasida birinchi bo'lsa ajab emas. Xadicha Sulaymonova bu ishonchni oqladi. U og'ir uchastkani – jinoyat sudi yuritish ishlarini boshladi. Uni uyulib yotgan ishlar cho'chitmadi, u hamma hujjatlarni sinchikovlik bilan o'rganishga berilib ketdi. Xadicha Sulaymonova hech qachon vaqt bilan hisoblashmay, ba'zan esa dam olish kunlari va tunlari jinoiy ishlar delolarini ipidan-ignasigacha o'rganardi. U oliy sudda to'rt yil xizmat qildi. Sulaymonova ana shu vaqtda o'z ish tajribasini boyitish bilan birga, nazariy bilimini ham oshirib bordi. Unda fan cho'qqisi sari intilish zo'r edi. U 1938-yilning sentyabrida Moskva yuridik instituti sovet jinoyat huquqi kafedrasiga aspirant bo'lib kirdi. O'qishning ikkinchi yili o'rtalarigacha dissertatsiyaga kerakli materillari to'plandi. Shu orada Ikkinchi jahon urushi boshlanib qolib, Xadicha dissertatsiyasini nihoyasiga yetkazolmaydi. U Toshkentga, yuridik institutga yuborildi. U institutda ikki yil assistant bo'lib ishlagandan keyin, 1945-yilning avgustiga qadar jinoyat huquqi kafedrasida dotsenti vazifasini bajardi. Xadicha kun bo'yi institutda bo'lib, leksiya o'qir, seminar

o'tkazardida, charchagan bo'lishiga qaramay kechalari dissertatsiyasi ustida ishlardi. Nihoyat, urush tamom bo'lgandan keyin, 1945-yilning 20-iyulda SSSR adliya komissarligi huzuridagi Butunittifoq yuridik fanlar institutida dissertatsiyasini himoya qildi. Ilmiy sovet "Harbiy intervensiya va grajdanlar urushi davrida O'zbekiston SSR jinoyat qonunchiligi" temasidagi dissertatsiyani yakdillik bilan ma'qulladi. Hadicha Sulaymonova Toshkentga yuridik fanlar kandidati sifatida qaytib keldi. U yurisprudensiya sohasida ilmiy daraja olishga sazovor bo'lgan birinchi o'zbek ayoli edi¹⁴.

Sulaymonova 1945-yilning sentyabrida Toshkent yuridik instituti jinoyat huquqi kafedrasiga mudir qilib tayinlanadi. SSSR Oliy ta'lim ministrligi oliy attestatsiya komissiyasi Sulaymonovaga berilgan dotsentlik unvonini tasdiqlaydi. Xadicha Sulaymonova Adliya ministiri, Yuridik komissiya raisasi, respublika Oliy sudining raisasi lavozimlarida ishlab yurgan chog'larida ilmiy va tashkiliy ishlarni juda katta aktivlik hamda g'ayrat bilan olib borardi. Toshkent davlat universiteti jinoyat huquqi kafedrasining professori bo'lib ishlaganida sud organlari, prokuratura va boshqa davlat tashkilotlari uchun malakali yurist kadrlar tayyorlash borasida barakali ilmiy-pedagogik ish olib boradi. Xadicha Sulaymonova sovet jinoiy huquqi bo'yicha birinchi marta o'zbek tilida chiqarilgan darslikning yetakchi avtorlaridan va redaktorlaridan biri bo'lgan edi.

Xadicha Sulaymonova akademik I.M.Mo'minov bilan birgalikda O'zSSR Fanlar akademiyasi huzuridagi Falsafa va huquq insituti falsafa va huquq bo'limini qayta tashkil etish sohasida juda ko'p ish qiladi. 1958-yilning aprelida fanlar akademiyasi Prezidimi I.M.Mo'minov va X.S.Sulaymonova tomonidan tayyorlangan institut strukturasi va uning asosiy ilmiy faoliyatini yo'naltirishga doir hujjatni tasdiqladi. O'sha yilning mayidan boshlab institut falsafa bo'limi va huquq bo'limi sostavida ish boshladi. Dastlab huquq bo'limiga uch sektor-davlat va huquq nazariyasi hamda tarixi, davlat huquqi va sovet qurilishi, jinoyat va grajdan huquqi

¹⁴ M.Hakimov. Akademik Xadicha "O'zbekiston" nashriyoti Toshkent-1974. B.-23.

protsessi sektorlari qarardi. X.S.Sulaymonova jinoiy, grajdan huquqi va protsessi sektoriga boshchilik qilish bilan birga huquq bo'limining hammasiga rahbarlik qildi.

X.S.Sulaymonova yuridik fanlar doktori, professor O.E. Eshonov bilan katta kollektivni birlashtirib, O'zbekiston sovet davlat va huquqi tarixining uch tomliqini yaratishga safarbar etdi. Avtorlar kollektivi orasida X.A.Rahmonqulov T.A.Ayubov, I.D.Jalolov, G.M.Tansiqboyeva, X.N.Yoqubova kabi yosh olimlar bor edi.

1958-yilda "O'zbekiston sovet davlat va huquqi tarixi materiallari" nomi bilan uch tomlikning birinchi tomi nashr etildi. Unda revolyutsiyagacha bo'lgan Turkiston, Buxoro amirligi va Xiva xonligi ijtimoiy hamda davlat qurilishi huquqining belgilari asosan ko'rsatilgan Turkistonda Sovet davlat va huquqi tarixining birinchi tomi (ikkinchi kitob) nashr etildi. Bunda 1917-yilning oktyabridan 1924-yilning oktyabrigacha bo'lgan davr ichida Turkiston ASSR, Xorazm va Buxoro xalq sovet respublikalari ijtimoiy hamda davlat qurilishi va huquqining asosiy belgilari tahlil qilishgan.

1963-yilda sotsializm qurilishi davrida (1924-1937) O'zbekistonda ijtimoiy va davlat qurilishi, sovet sudi va huquqi ba'zi sohalarning yanada rivojlanishi problemalariga bag'ishlangan kitobning ikkinchi tomi (uchunchi kitob) chiqdi. 1965-yilda X.S.Sulaymonova hayotlik vaqtida O'zbekiston sovetdavlat va huquqi tarixining (1938-1959-yillar) uchunchi tomi (to'rtinchi kitob) ustida olib borilgan ish asosan nihoyasiga yetkazilgan edi.

Uning rahbarligida o'n olti kishi yuridik fanlar kandidati ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya yozadi va yoqladi.

Ilmiy ishlari jinoyat huquqi, xususan, O'zbekistonda huquqshunoslik fanining vujudga kelishi va rivojlanishi, xotin-qizlar huquqi masalalariga bag'ishlangan. O'zbekiston Fanlar akademiyasi Falsafa va huquq institutini (1958), respublika Adliya vazirligi huzuridagi Sud ekspertizasi ilmiy tadqiqot institutini (1959) tashkil

etish tashabbuskorlaridandir¹⁵.

Xadicha Sulaymonova 1965-yilning 26-noyabrida og'ir va uzoq kasallik oqibatida olamdan erta vafot etdi. U kuch va talantga to'lgan vaqtda hayot bilan vidolashdi, qisqa umr ko'rishiga qaramasdan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi yaratilishiga mintaqada adolatli huquqiy muhit vujudga kelishiga, huquqshunoslik fanining rivojlanishiga va jamiyat farovonligini ta'minlashga g'oyat katta katta hissa qo'shib ketdi. Xalqimiz xotirasida esa birinchi huquqshunos olim, davlat arbobi va buyuk murabbiy sifatida muxirlanib qoldi¹⁶. Iste'dodli olim, chuqur bilim sohibasi Xadicha Sulaymonovna respublikada huquqshunoslik va sovet qonunchilik fanini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi

Uning Kamunistik partiya va sovet xalqi oldidagi xizmatlari Vatanimizning oliy mukofotlari – ikkita “Hurmat Belgisi” ordeni, “Ulug' vatan urushi davridagi shavkatli mehnati uchun” medali, O'zbekiston SSR Oliy Sovetining Faxriy yorliqlari bilan taqdirlandi. U hayotining so'ngi daqiqasigacha

o'z xalqiga sadoqat bilan xizmat qildi. Xalq ham o'z sadoqatli qizini hech qachon yoddan chiqarmaydi.

Talantli olimaning nomi yozilgan kitoblarni mutolaa qilganlar ham, uning nomi bilan yuritiladigan ko'chadan o'tganlar ham, X.S.Sulaymonova nomidagi sud ekspertizasi institutida ishlayotganlar ham o'z hayotini huquq fanini rivojlantirishga bahsh etgan o'zbek xalqining ajoyib qizini chuqur minnatdorchilik va hurmat bilan hamisha eslaydilar¹⁷. O'zbekiston yurisprudensiyasi taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan sharq ayolining jamiyatdagi teng huquqi uchun mardonavor kurashgan ayol, yetuk shaxs, o'zbekning olimasi Akademik Xadicha Sulaymonovaning hatyot

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlanadi. "O'zbekiston ma'rifatparvar ayollari 1jild O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi "Fan" nashriyoti davlat korxonasi Toshkent

– 2021 B-73.

¹⁶ M.K.Tulagonova Xadicha Sulaymonova- Birinchi o'zbek huquqshunos olimi: O'zbekiston xalqiga qoldirgan merosi va huquqiy tizimiga qo'shgan ulkan hissasi. XX1asrda sotsiologiya va ijtimoiy ishning dolzarb muammolari 2023.

¹⁷ M.Hakimov. Akademik Xadicha "O'zbekiston" nashriyoti Toshkent-1974. B-80.

yoʻllari haqidagi qiziqarli manbalarni siz Milliy kutubxonamiz bisotida saqlanayotgan manbalardan ham koʻplab maʼlumotlar olish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1.Mirziyoyev. Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Oʻzbekiston davlatini birga barpo etamiz. –Toshkent “Oʻzbekiston”-2016.

2.Karimov I.A. Yuksak maʼnaviyat –yengilmas kuch.- Toshkent: Maʼnaviyat, 2008.3. Oʻzbekiston Respublikasi Mustaqilligining 30 yilligiga bagʻishlanadi.”Oʻzbekiston maʼrifatparvar ayollari 1jild Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi “Fan” nashriyoti davlat korxonasi Toshkent– 2021

4.M.K.Tulagonova Xadicha Sulaymonova- Birinchi oʻzbek huquqshunos olimi: Oʻzbekiston xalqiga qoldirgan merosi va huquqiy tizimiga qoʻshgan ulkan hissasi. XX1asrda sotsiologiya va ijtimoiy ishning dolzarb muammolari 2023.

5.M.Hakimov. Akademik Xadicha “Oʻzbekiston” nashriyoti Toshkent-1974.

6.Abdullayeva Fotima. Buyuklikka yoʻl. Toshkent “AKADEMNASHR” 2017